

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Кучкарова Наргиза Шарипжоновна

соискатель Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516651>

Аннотация. В данной статье раскрыты педагогические особенности развития учебной мотивации у будущих учителей иностранного языка на основе международного сотрудничества.

Ключевые слова: педагогика, международное сотрудничество, формирование, развитие, учебная мотивация, будущий учитель, иностранный язык.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro hamkorlik asosida bo'lajak chet tili o'qituvchilarida ta'lim motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, xalqaro hamkorlik, shakllantirish, rivojlantirish, ta'lim motivatsiyasi, bo'lajak o'qituvchi, chet tili.

Abstract. This article describes the pedagogical features of the development of educational motivation among future foreign language teachers on the basis of international cooperation.

Keywords: pedagogy, international cooperation, formation, development, educational motivation, future teacher, foreign language.

Вхождение нашей республики в мировое экономическое и образовательное пространство, переход на усовершенствованные Государственные образовательные стандарты, отражающие потребность современного общества в конкурентоспособных кадрах, предполагают появление новых психолого-педагогических технологий в образовательном процессе для совершенствования подготовки специалистов любого профиля. С развитием наукоемких технологий возрастает роль информации и знания на всех уровнях и во всех сферах общественного развития. Для современного учителя уже недостаточно владеть информацией только на родном языке. Необходимо иметь представления о современных разработках ученых в области педагогики в мировой практике.

Свободное владение иностранным языком, значительно повышающее конкурентоспособность будущего учителя, выступает в качестве существенной компоненты профессиональной деятельности современного педагога.

Реальностью сегодняшнего дня становится жесткий конкурсный отбор, проводимый наиболее престижными высшими образовательными учреждениями, одним из условий которого является языковая компетенция, уверенное владение иностранным языком для эффективного решения профессиональных задач в условиях динамично меняющихся требований к деятельности. Однако, подготовка будущих учителей по английскому языку сегодня требует своей коррекции, поскольку недостаточно удовлетворяет в должной степени требованиям современных стандартов высшего профессионального образования, что, в свою очередь, вызывает необходимость оптимизации системы преподавания по этой дисциплине в высших образовательных учреждениях.

Актуальность исследования обусловлена и неоднозначным отношением будущих учителей к учебной дисциплине английский язык.

Как показывает практика и многолетний опыт работы в данной сфере, преподаватели высших образовательных учреждений часто сталкиваются с мотивационно-эмоциональным дефицитом значительного числа будущих учителей, зачастую сформировавшимся еще в период обучения в общей средней школе и переносимым ими на процесс изучения иностранного языка в высшем образовательном учреждении.

Современные психолого-педагогические исследования ставят результативность обучения в прямую зависимость от мотивации, причем устойчивая положительная мотивация способна играть роль компенсирующего фактора даже при недостаточно высоких способностях у будущих учителей. Мотивация как достаточно гибкое образование подвержена изменениям в зависимости от социально-экономической ситуации в стране, поэтому проблема ее формирования всегда остается актуальной и требует постоянного изучения.

Многочисленные подходы к пониманию сущности мотивации, природы этого явления, ее структуры нашли отражение в научных исследованиях национальных и зарубежных ученых (Л.Т. Ахмедовой, Ф.И. Ибрагимовой, Д.А. Курбоновой, Г. Пирмановой, Л.И. Божович, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, К. Роджерс и др.). Мотивация трактуется как источник активности и совокупность факторов, поддерживающих, направляющих, т.е. определяющих поведение будущего учителя. Мотивация определяется и как особая сфера взаимодействующих мотивов, потребностей, целей и интересов; как совокупность мотивов; как побуждение, вызывающее активность организма; как совокупная система процессов, отвечающих за побуждения и деятельность.

Кроме того, мотивация рассматривается и как процесс психической регуляции конкретной деятельности (Э.Гозиев); как механизм, определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности (Н.Г.Комилова); как системное психическое образование, направляющее деятельность личности (Г.Б.Шоумаров). В широком смысле слово мотивация иногда определяется как детерминация поведения (Р.И.Суннатова).

Исследованием мотивации учения занимались Л.Б.Ительсон, Н.Ф.Талызина, А. Уигфилд, Ж.Экклз, Д.Б.Элкониин, П.М.Якобсон и др. Мотивация учения предстает как своего рода система, характеризующаяся определенной направленностью, устойчивостью и динамичностью.

Мы солидарны с мнением А.К. Марковой, которая трактует мотивацию учения как совокупность мотивирующих факторов, взаимодействующих и изменяющихся в процессе взаимодействия, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность [1].

В теории и практике образования проблеме формирования мотивации учения уделяется значительное внимание. Учеными исследуются дидактические условия развития мотивации учения (И.А.Васильев, И.И.Ильясов и др.); представлены инновационные подходы к формированию познавательных интересов у студентов, мотивов изучения предметов (А.А.Вербицкий, В.В.Сериков, Е.С.Полат и др.).

Проведены научные исследования по проблеме формирования мотивации изучения иностранного языка (В.В.Королева, Н.В.Квач, С.С.Юрковская и др.).

В научных работах изучались такие аспекты, как личность преподавателя, стиль его руководства учебно-воспитательным процессом (И.А.Зимняя, В.А.Кан-Калик и др.);

взаимоотношения педагога с учащимися Ш.Н.Чхартишвили и др.); суггестия (Г.Лозанов) и интенсивное обучение иностранному языку (Г.А.Китайгородская); формирование иноязычной речи (И.М.Румянцева); психологические механизмы взаимодействия мотивации и способностей студентов в обучении иностранным языкам (М.П.Гришаев).

Применительно к проблеме повышения продуктивности обучения иностранному языку в научных работах детально исследовались: дифференцированный подход (Э.Н.Савицкая); мотивация аффилиации и достижения (С.С.Юрковская); личностно-ориентированный подход (О.Г.Алюнина); внедрение компьютерных поддерживающих программ (Е.И.Соколова).

Несмотря на проведенные научные исследования по проблеме формирования и развития учебной мотивации у будущих учителей в процессе изучения иностранного языка, следует отметить, что недостаточно изучены педагогические механизмы, приводящие в действие внутренние мотивы будущих учителей.

Актуальность нашего исследования обусловлена еще и тем, что впервые в комплексном решении проблемы развития учебной мотивации при изучении английского языка у будущих учителей в качестве одной из составляющих разработанной нами структурно-функциональной модели выступает комплексное педагогико-психологическое воздействие преподавателя на будущих учителей в ходе учебно-воспитательного процесса.

Современные ученые сходятся во мнении, что умелое, грамотное применение методов педагогического воздействия, включающих в себя просьбу, поощрение, пример, внушение, убеждение, заражение, юмор, предупреждение, диалог и т.д., осуществляемых как в групповой, так и в индивидуальных формах, может существенно повысить эффективность профессиональной деятельности преподавателя, создать благоприятный психологический климат, а также оптимизировать взаимоотношения между педагогом и обучающимися.

Несмотря на то, что в анализируемых научных работах, посвященных проблеме развития учебной мотивации при изучении английского языка у будущих учителей, отдельные проблемы общения как основной функциональной категории в учебно-воспитательном процессе решались, однако индивидуальный стиль руководства учебно-воспитательным процессом, обусловленный направленностью в профессионально-педагогическом общении преподавателя, не выступал в качестве предмета специального исследования.

Современные ученые ставят продуктивность обучения в непосредственную зависимость от того стиля педагогического общения, которым руководствуется педагог в ходе учебно-воспитательного процесса. Мы придерживаемся мнения, что продуктивно организованное педагогическое общение призвано обеспечить: эмоциональный контакт между субъектами образовательного процесса; устранение индивидуально-возрастных, мотивационных, установочных, социально-психологических барьеров; построение межличностных отношений преподавателя и будущих учителей, влияющих на продуктивность образовательного процесса, в которых они будут выступать как равноправные сотрудники; оптимизацию всего учебно-воспитательного процесса.

Выбор оптимального комплексного подхода к учебно-воспитательному процессу будет способствовать созданию организационно-методических и педагогических условий для развития учебной мотивации у будущих учителей.

Результативное обучение английскому языку с высоким уровнем учебной мотивации у будущих учителей возможно при условии комплексной реализации личностно-деятельностного подхода, в котором личность студента становится центральной фигурой всего учебно-воспитательного процесса как равноправного сотрудничества преподавателя и будущего учителя, в котором последний выступает как активный субъект образовательной деятельности, содержательная сторона которой основывается на индивидуальных потребностях, интересах, целях будущего учителя, порождающих деятельность, направленную на достижение этих целей; контекстного подхода, приближающего образовательный процесс и его содержание к будущей профессиональной деятельности учителя, в которой он заинтересован; индивидуально-дифференцированного подхода, при котором учитываются индивидуальные и психологические особенности будущих учителей.

Таким образом, воздействие на мотивационную сферу будущих учителей в процессе изучения английского языка обеспечивается за счет оптимизации психолого-педагогической деятельности преподавателя; в качестве средств комплексного воздействия на мотивационную сферу будущих учителей выступает развивающая стратегия воздействия и продуктивное профессионально-педагогическое общение; формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов обеспечивается при комплексной реализации преподавателем личностно-деятельностного, контекстного, индивидуально-дифференцированного подходов; уровень мотивации изучения иностранного языка у будущих учителей значительно повышается при реализации в ходе учебно-воспитательного процесса разработанной нами структурно-функциональной модели.

REFERENCES

1. Ибраимов Х., Қуронов М. Умумий педагогика: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2022. – 415-б.
2. Ибраимов Х., Қуронов М., Ибрагимова Ф. Педагогика тарихи ва назарияси: Дарслик. – Т.: Шаффоф, 2023. – 392-б.
3. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.
4. Базарова У.М. Техника олий таълим муассасалари талабаларини ахлоқий-эстетик тарбиялаш механизмларини такомиллаштириш (хорижий тилларни ўқитиш асосида): Пед. фанл. бўйича фалс. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2022.
5. Qurbonova D.A. Ingliz tili darslarida umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida madaniyatlararo bag'rikenglik kompetensiyasini shakllantirish mexanizmlari: Ped. fanl. bo'yicha fals. d-ri (PhD) ... Dis. – Jizzax, 2023.